

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА САБАБЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Қобилов Нодир Нуриддинович

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси стажёр
ассисенти

Қаршибоев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси клиник
ординатори

Худоёрова Мохигул Боймурот қизи

Самарқанд Давлат тиббиёт университети эпидемиология кафедраси клиник
ординатори

Аннотация. Ушбу мақолада кейинги беш йилда Самарқанд вилояти аҳолиси ўртасида паразитар касалликлар билан касалланиш ҳолати, юкиш йуллари ва профилактика ишларини ташкил этишнинг долзарб муаммолари тўғрисидаги маълумотларни ўрганишга бағишланган. Самарқанд вилоят аҳолисининг 2018-2022 йиллар мобайнида паразитар касалликлар билан касалланганларни текширувдан ўтказилиб, рўйхатга олиниши ҳолатлари ва келгусида паразитар касалликларни олдини олиш борасида қандай профилактик тадбирларни ташкил этиш кераклиги масалалари ўрганилган.

Калит сўзлар: паразитар касалликлар, профилактика, эпидемиология, СЭО ва ЖСБ.

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра гельминтозлар билан 1.4 миллиард яъни, 23.3% одамлар чалинган. Ҳозирги кунда дунё бўйича одам организмида паразитлик қилиб яшайдиган гижжаларнинг 270 дан ортиқ турлари маълум. Лекин шулардан 40 турдаги гижжалар инсонларни одатдаги доимий ҳамроҳи ҳисобланади ва сезиларли зарарланиш ўчоқларини келтириб чиқаради.

Тадқиқот мақсади. Самарқанд вилоятида доимий яшайдиган аҳоли орасида паразитар касалликлар билан касалланганларнинг ёшга, жинсга боғлиқ структурасини ва келиб чиқиш сабабини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Самарқанд вилоят санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бошқармаси 2018-2022 йиллардаги маълумотлари ва амбулатор карта (ф- 025у), беморлардан сўровнома ўтказиш орқали олиб борилди.

Олинган натижалар. Самарқанд вилоят санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги бошқармаси 2018-2022 йиллардаги маълумотларига кўра;

2018 йилда паразитар касалликлар билан 10661 одам касалланган бўлса шулардан: 16,62 % гименлепидоз, 82,0% энтеробиозга, 0,003% тениаринхоз, 0,0031% одам эхинококкоз, 0,0009% аскаридоз, 0,006 лейшманиоз жами бўлса, шундан; висцерал лийшманиоз 0,0009%, тери лийшманиози 0,005% га тўғри келди.

2019 йилда эса жами 12657 нафар одам касалланган бўлса шулардан: 14,83% гименлепидоз, 84,0% энтеробиозга, 0,0029% тениаринхоз, 0,0043% одам эхинококкоз, 0,00039% аскаридоз, 0,003% лейшманиоз жами бўлса, шундан; висцерал лийшманиоз 0,0007%, тери лийшманиози 0,002%га тўғри келди.

2020 йилда жами 6227 одам касалланган бўлса шулардан: 22,25% гименлепидоз, 77,0 % энтеробиозга, 0,0038% тениаринхоз, 0,0024% одам эхинококкоз, 0,0004% аскаридоз, 0,002 лейшманиоз жами бўлса, шундан; висцерал лийшманиоз 0,001 %, тери лийшманиози 0,0004 % га тўғри келди.

2021 йилда жами 12472 одам касалланган бўлса шулардан: 17,14% гименлепидоз, 82,29 % энтеробиозга, 0,0016% тениаринхоз, 0,002% одам эхинококкоз, 0,0007% аскаридоз, 0,001 лейшманиоз жами бўлса, шундан; висцерал лийшманиоз 0,0006%, 0,0004% га тери лийшманиози тўғри келди.

2022 йилда паразитар касалликлар билан 10968 нафар одам касалланган бўлса, шулардан: 17,08 % гименлепидоз, 82,4 % энтеробиозга, 0,0015% тениаринхоз, 0,0013% одам эхинококкоз, 0,0001% аскаридоз, 0,002 лейшманиоз жами бўлса, шундан; висцерал лийшманиоз 0,001 %, тери лийшманиози ташҳиси билан мурожаат қилган.

Хулоса. Ўрганилган худудда паразитар касалликлар билан касалланиш кўрсаткичи йилдан йилга биров камайган бўлсада юқориликча қолмоқда. Болалар орасида энтеробиоз гименолепидоз катталар орасида аскаридоз тениаринхоз ва бошқа паразитлар билан касалланиш кўпаймоқда. Касалликнинг келиб чиқишида болалар орасида санитария гигиена қоидаларига ва соғлом турмуш тарзига риоя қилинмаслиги сабаб бўлмоқда.

Тавсиялар. Аҳоли орасида касаллик келиб чиқиши олдини олиш йуллари ва асоратлари тўғрисида тарғибот ишларини ташкил қилиш. Соғлом турмуш тарзи ва рухсат қилинган доривор ўтларни қўллаш бўйича буклетлар таёрлаш номедикаментоз даволаш бўйича тўлиқ маълумот бериб боришни тавсия қиламиз. Даволаш муассасаларининг бирламчи звенодаги врачларининг паразитар касалликлар ҳақидаги билимини ошириш. Клиник текшириш лабораторияларининг паразитар касалликларни ташхис қўйишда савиясини ошириш.

Самарқанд вилоят СЭО ва ЖСБ паразитар касалликлар бўйича 5 йиллик

МАЪЛУМОТ

Касаллик номи	2018 й.		2019 й.		2020 й.		2021 й.		2022 й.	
	Абс.	Инт.	Абс.	Инт.	Абс.	Инт.	Абс.	Инт.	Абс.	Инт.
Геминоленидоз	1772	47,64	1878	0,4	1386	0,5	2138	53,70	1874	46.15
Энтробиоз	8747	235,16	10643	2,3	4786	1,8	10264	257,8	9038	222.57
Тениаринхоз	32	0,86	37	0,01	24	0,01	21	0,53	17	0.4186
Эхинококкоз	34	0,91	55	1,5	15	0,01	26	0,2	15	0.3694
Аскаридоз	10	0,27	5	0,08	3	0,08	9	0,23	2	0.0493
Лейшманиоз жами	66	1,77	39	0,09	13	0,3	14	0,35	22	0.5418
Висцерал лейшманиоз	10	0,26	10	0,2	10	0,02	8	0,20	12	0.2955
Тери лейшманиоз	56	1,7	29	0,3	3	0,07	6	0,13	10	0.2463
Жами	10661	286,61	12657	4,38	6227	2,7	12472	312,81	10968	270,1

References:

1. Қобилов, Н. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ А НИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(20).
2. Kabilov, N., Hasanov, U., & Khakimov, A. (2023). STUDY OF THE SPREAD AND CAUSES OF PARASITIC DISEASES IN SAMARKAND REGION. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(26).

3. Kabilov, N., & Hasanov, U. (2023). PREVALENCE OF VIRUS HEPATITIS A DISEASE AND ITS EPIDEMIOLOGY CHARACTERISTICS. *Interpretation and researches*, 1(8).
4. Kobilov, N., & Hasanov, U. (2023). EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF VIRUS HEPATITIS A IN SAMARKAND REGION. *Interpretation and researches*, 1(8).
5. Oslanov, A. A., Kadirov, J. F., Murodkosimov, S., & Kobilov, N. N. (2022). HEPATITIS B ORTHOHEPADNAVIRUS AND CORONOVIRUS INTERFERENCE. *World Bulletin of Public Health*, 9, 171-173.
6. Nuriddinovich, K. N., Egamberdiyevich, M. A., Samadovich, A. O., & Sijoyiddinovich, J. A. (2022). ON THE STATE OF THE PREPARATION OF OFFICERS OF THE MEDICAL SERVICE OF THE STOCK, EXPERIENCE AND RELEVANCE OF DEVELOPED COUNTRIES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1146-1149.
7. Муродқосимов, С., Маматкулов, Т. Т., & Нуриддинович, Қ. Н. (2023). САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА СИЛ КАСАЛЛИГИ АНИҚЛАНГАН ҲОЛАТЛАР БУЙИЧА ЭПИДЕМИОЛОГИК БАХОЛАШ. *GOLDEN BRAIN*, 1(12), 172-177.